

ШАҲАРСОЗЛИК ФАОЛИЯТИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҚОНУНЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ҲОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Иноятова Зиёда Тулкуновна

Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Ушбу мақола мамлакатимизда архитектура-шаҳарсозлик соҳасида кенг кўламли ишлар амалга оширилаётганлиги, шу билан бирга йиллар давомида сақланиб қолаётган ёки янгидан юзага келаётган муаммолар, соҳа вакиллари ҳамда ҳуқуқшунослар ана шу муаммолар – фаолиятни лицензиялаш, шаҳарсозлик, бош режа, қурилишлар, бузилишлар ва ҳоказо масалалар юзасидан қонунлардаги номувофиқликлар, зиддиятлар ва қарама-қаршилиқларнинг қонуний ечими ўз долзарблигича қолганлигига эътибор қаратилган.

Аннотация: В данной статье освещается тот факт, что в нашей стране ведутся масштабные работы в области архитектуры и градостроительства, и в то же время проблемы, которые сохраняются годами или возникают вновь, представители отрасли и правоведы написано об этих проблемах - лицензирование деятельности, градостроительство, генеральный план, строительство, нарушения и т.д. Обращается внимание на то, что правовое разрешение нестыковок, конфликтов и противоречий остается актуальным.

Annotation: This article highlights the fact that large-scale work is underway in our country in the field of architecture and urban planning, and at the same time, problems that have persisted for years or arise again, industry representatives and legal scholars have written about these problems - licensing of activities, urban planning, master plan, construction, violations, etc. Attention is drawn to the fact that the legal resolution of inconsistencies, conflicts and contradictions remains relevant.

Калит сўзлар: шаҳарсозлик, урбанизация, интеграция, режалаштириш, геоахборот, агломерация, инфраструктура, Шаҳарсозлик Норма Қоидалари

(ШНК) Курилиш Меъёр ва Қоидалари (ҚМК, русча СНиП), Санитария Меъёр ва Қоидалари (СанМваҚ-русча СанПиН).

Шахсинг ҳуқуқ ва манфаатлари олий кадрият ҳисобланувчи ҳар томонлама ривожланган ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг энг асосий йўналишидир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 2-моддасида “Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар” деб белгиланган. Давлат ўз олдига қўйилган вазифаларни амалга ошириш учун самарали давлат бошқаруви амалга ошириши, барча учун қулай бўлган процедураларни белгилаши ҳамда мазкур процедураларга риоя этилишини таъминлаши зарур. Жумладан, шаҳарсозлик фаолияти билан боғлиқ муносабатларда тегишли тартиб-таомилларга амал қилишни таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Мамлакатимизда архитектура-шаҳарсозлик соҳасида кенг кўламли ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, шу билан бирга йиллар давомида сақланиб қолаётган ёки янгидан юзага келаётган муаммолар йўқ эмас. Соҳа вакиллари ҳамда ҳуқуқшунослар ана шу муаммолар – фаолиятни лицензиялаш, шаҳарсозлик, бош режа, қурилишлар, бузилишлар ва ҳоказо масалалар юзасидан қонунлардаги номувофиқликлар, зиддиятлар ва қарама-қаршилиқларнинг қонуний ечими ўз долзарблигича қолмоқда.

Шундай қилиб, бир томондан манфаатлар муштараклиги асосида ягона ҳудуд ва давлатга бирлашган фуқаролар ҳамда иккинчи тарафдан ушбу мақсад ва манфаатлар амалга ошириш учун фуқаролар томонидан ишониб топширилган давлат бошқарувини амалга оширувчи мансабдор шахслар сиймосида давлат бошқарув тизими юзага келади. Бу эса, келгусида икки тараф ўртасида манфаатлар тўқнашуви ёхуд бошқача айтганда мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатларидан мақсадга номувофиқ фойдалангани ҳолда фуқаролар ҳуқуқ ва манфаатларини бузилишини келтириб чиқаради.

Юридик жиҳатдан айтганда, давлат номидан иш олиб борувчи архитектура ва қурилиш мансабдор шахслари ва фуқаролар ўртасида низо вужудга келади. Мазкур низо қонунлар асосида адолатли ҳал этиш учун эса оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни кўриб чиқиш учун алоҳида тартиб – маъмурий юстицияни самарали йўлга қўйилгани алоҳида аҳамиятга эга. Дарҳақиқат, давлат бошқарувини амалга ошириш жараёнида мансабдор шахсларнинг қонунлар ва ўрнатилган тартиб қоидаларга риоя этишлари мазкур соҳада низоларни кўриб чиқишнинг махсус тартиби ва одил судловни амалга ошириш механизмининг самарали тартибга солингани билан кафолатланган бўлиши лозим.

Мазкур тоифадаги ишларни кўришга ихтисослашган маъмурий судларда айнан шаҳарсозлик фаолияти билан боғлиқ оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни кўриб чиқишдан ҳосил бўлган амалиёт шуни кўрсатадики, мазкур соҳа ўзига хос тадқиқот олиб боришни, қонунчилик тизимини такомиллаштиришни ва табиийки ислохотларни талаб этади.

Айни пайтда маъмурий судларда кўрилган ишларни низо предмети бўйича таснифланганда қуйидаги ҳолат кузатилмоқда. Аксарият кўрилган ишлар бу қурилиш бошқармалари томонидан берилган маъмурий актларни (яъни, Рухсатнома, АРТни тасдиқлаш, лойиҳа-ҳужжатларини тасдиқлаш Хулосаси) қонунийлигини низолашиш бўлиб, мазкур талаблар билан судларга ҳуқуқлари бузилган деб ҳисоблаган учинчи шахслар мурожаат қилишади, демак, аризачилар бу - кўшни жойлашган турар жойдаги фуқаролар ёки нотурар жойдаги юридик шахслар бўлиб, улар қурилишга ҳужжатлар берилиши натижасида шаҳарсозлик қоидалари айнан уларнинг ҳуқуқлари бузилаётганлигини асос қилиб келтиришади.

Кейинги навбатда кўп учрайдиган низолар бу - қурилиш бошқармалари томонидан берилган маъмурий актларни (рухсатнома, АРТни тасдиқлаш, Хулосани) ўзлари бир томонлама бекор қилиши. Мазкур ҳолатда аризачи бевосита қурилиш ишларини амалга оширувчи фуқаро ёки юридик шахс бўлиб, уларнинг асосий важи бу – тартиб - таомил бузилганлигидир.

Шаҳарсозлик фаолиятига доир қуйидаги норматив ҳужжатлар амалда: биринчи ва умумий норма ҳисобланган Шаҳарсозлик кодекси, махсус нормалар бу - Шаҳарсозлик Норма Қоидалари (ШНК) Қурилиш Меъёр ва Қоидалари (ҚМК, русча СНиП), Санитария Меъёр ва Қоидалари (СанМваҚ-русча СанПиН).

Шу ўринда савол туғилади Шаҳарсозлик норма қоидалари ўзи нима?

Шаҳарсозлик фаолиятига доир асосий талаблар келтирилган Кодекснинг 10-моддасига кўра, шаҳарсозлик фаолияти субъектлари томонидан шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши;

худудлар ва аҳоли пунктларини табиий ҳамда техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар таъсиридан ҳимоя қилиш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экологик хавфсизлик талабларига, ёнғинга қарши ҳамда санитария қоидаларига, нормаларига ва гигиена нормативларига риоя этиш;

сувни муҳофаза қилиш зоналари, муҳандислик ва транспорт инфратузилмаси объектларининг муҳофаза зоналари талабларига риоя этиш;

маданий мерос объектларини ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни сақлаш талабларига риоя этиш;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларнинг муҳокамаси ва қабул қилинишида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролар иштирок этиши учун шарт-шароитларни таъминлаш Шаҳарсозлик фаолиятига доир асосий талаблардир.

Кўриниб турибдики шаҳарсозлик фаолиятини тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштиришни тақозо этади.

Шаҳарсозлик кодексининг 6-моддасига мувофиқ, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар ҳисобланади¹.

¹ Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодекси

Техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар — техник регламентлар, стандартлаштиришга доир норматив ҳужжатлар, санитария, ветеринария, ветеринария-санитария, фитосанитария қоидалари ва нормалари, шаҳарсозлик нормалари ҳамда қоидалари, экологик нормалар ва қоидалар ҳамда техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги бошқа ҳужжатлар².

Ушбу шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари фуқаровий, турар жой, ишлаб чиқариш бино ва иншоотларини қуриш учун намунавий лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш, тасдиқлаш ва қўллаш тартибини белгилайди.

Мазкур норма ва қоидалар янги шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари лойиҳалаштириш ва мавжудларини реконструкция қилишга тегишли бўлганлиги ва уларни режалаштиришда ва қурилишга нисбатан қўйилган асосий талабаларини ўз ичига олади. Ушбу нормалар ва қоидаларда келтирилган талабалар шаҳарсозлик фаолияти объектларига нисбатан шаҳарсозлик ва лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқишда ва уларни амалга оширишда ҳамда давлат органлари ва маҳаллий ижроия органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан қонунчиликда белгиланган масалалар бўйича қарорлар қабул қилиниши қўлланилиши инобатга олинган. Норма ва қоидаларнинг талабалари ушбу ҳужжатнинг кучга кирган даврдан бошлаб янгидан ишлаб чиқиладиган шаҳарсозлик ва лойиҳа ҳужжатларига, шунингдек ҳудудлардаги кўчмас мулк ва яшаш муҳитининг мавжуд ҳолатини ўзгаришга олиб келадиган бошқа турдаги фаолиятга нисбатан қўлланилиши эътиборга олинган.

Норматив ҳужжатлар таркибига кирувчи барча турдаги норматив – техник ҳужжатлар амал қилиш соҳасига кўра аниқ белгиланган мажбурий нормалар ва талабларни, тавсиявий нормативларни ва ахборий маълумотларни қамраб олади, бироқ улар ҳуқуқ белгиловчи, ўзгартирувчи ёхуд бекор қилувчи хусусиятга эга эмас. Бундан кўринадики, норматив ҳужжатлар қонунчилик

² Ўзбекистон Республикасининг Техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларни тайёрлаш, ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш ва ҳисобга олиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг буйруғи, 28.12.2021 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3344

мажмуасини ташкил этмайди ва табиийки жавобгарликнинг аниқ механизми ҳам белгиланмайди. Айтиш жоизки, мажбурий нормаларнинг фуқаролар томонидан четлаб ўтилиши маълум маънода ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқариши мумкин, бироқ бу ушбу ҳужжатга нисбатан ваколатли маъмурий органларнинг юзаки ёндашувини истисно этмайди, афсуски.

Шундан бўлса керак, маъмурий судлар томонидан мазкур муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг аксарияти айнан ваколатли органларнинг ҳуқуқ берувчи (рухсатнома, гувоҳнома, лицензия) ҳужжатлари юзасидан берилган аризалар ташкил этади. Статистик маълумотлар эса шаҳарсозлик фаолияти билан боғлиқ низоларни 2022 йилга нисбатан 2023 йилда 22%га ортганини кўрсатади.

Бу эса ўз ўрнида шаҳарсозлик соҳасидаги ишларнинг ҳолатини тубдан такомиллаштириш мақсадида норматив ҳужжатларнинг ҳуқуқий мақомини қайтадан кўриб чиқишни талаб этади.

Амалдаги қонунчиликнинг умумий принципларидан келиб чиқиш — қонуннинг мазмунини белгилашда муҳим мантиқий усул ҳисобланади. Қонунлар конституцияга ёки конституциявий қонунларга зид келмаслиги лозим. Ҳар бир норматив ҳужжат ўзаро мантиқий боғлиқдир, бир-бирига мос келади ва тўлдириб туради. Фақат шундан кейин норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг функционал-ҳуқуқий тизимлилигини таъминлаш мумкин.

Маълумки, вазирликлар ва идоралар томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, уларнинг амал қилиш муддатидан (доимий ёки вақтинча) ҳамда улардаги маълумотларнинг хусусиятидан қатъий назар, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳуқуқий экспертизадан ва давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт. Шундагина улар умумий мажбурий тусга эга бўлади.

Бироқ, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳуқуқий экспертизадан ва давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги Низомнинг 5-бандига мувофиқ³, техник регламентлар (стандартлаштиришга доир норматив ҳужжатлар; санитария,

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 09.10.1997 йилдаги 469-сон

ветеринария, ветеринария-санитария, фитосанитария нормалари ва қоидалари; шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари; экологик нормалар ва қоидалар; техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги бошқа ҳужжатлар) давлат рўйхатидан ўтказилмайди ҳамда умум мажбурий тусга эга бўлмайди. Бу эса, ўз-ўзидан Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик фаолияти субъектлари томонидан мажбурий тарзда бажарилиши тўғрисидаги норма билан тафовут тушунчаларни келтириб чиқаради.

Агар муайян муносабатни тартибга солувчи ҳужжат мажбурий талабларни ўз ичига олган норматив ҳужжатга ишора қилувчи ҳаволалар бўлмаса, бу ушбу муносабат субъектларининг уларга риоя қилмаслигини аниқлатмаслиги, ушбу ҳужжатнинг ҳақиқийлигини тасдиқлаган давлат органи норматив ҳужжатнинг мажбурий талабларини бажаришдан четга чиқишга йўл қўймаслиги, албатта, бунинг учун назорат органлари вазифа ва мажбуриятларини мувофиқлаштириши, шунингдек, муқобил чоралар мавжудлигига ишонч ҳосил қилиш керак. Зеро, ҳар қандай меъёрий ҳужжатлар, шу жумладан норматив ҳужжатлардаги мажбурий талабларни бузилганлиги ва низомларда назарда тутилган талабларга риоя қилинмаганлик учун маълум таъсир чоралари ҳамда жавобгарлик қонунчилиқда назарда тутилмаган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, цивилизацияни жадал суръатда ўсиш жараёнида мегаполис ҳудудидаги қад кўтараяётган иншоотлар талаб даражасида шаклланиши, стандарт ва бош режа асосида вужудга келиши, унинг ҳуқуқий асоси сифатида муҳимлигини инобатга олиб, қонунчилиқни такомиллаштириш орқали соҳани ривожлантириш, юридик ва жисмоний шахсларнинг бу борадаги ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг юқори поғонага олиб чиқиш ҳамда фаолият самарадорлигини ошириш бугунги кун талаби ҳисобланади. Зеро, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг ушбу йўналишида белгилаб берилган вазифаларнинг ҳаётга татбиқ этилиши халқ билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш, жамият ва давлат бошқарувининг ҳар бир нуқтасида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш ва давлат идораларини, том

маънода, халққа хизмат қиладиган масканга айлантиришда муҳим роль ўйнайди.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси. 2021 йил 23 май. Тошкент. -112 б.
2. Президент томонидан 11.09.2023 йилдаги «Шаҳарсозлик фаолияти соҳасида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш ҳамда 2023-2027 йилларда аҳоли пунктларининг шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш дастурларини тасдиқлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [ПҚ-299-сон](#)ли Қарори.
3. Тошпўлатова. Б.Р. Тарихий шаҳарларни қайта куриш ва шаҳарсозлик жараёнларини такомиллаштириш. International journal of theoretical and practical research. ISSN 2181-2357. Т.2.№3.2022 81-87.
4. Sagdullayevich, R. S., & Adilov, Z. H. (2021). Landscape Works in the Aral Sea Region Effective Organization. Middle European Scientific Bulletin, 19, 41-45.
5. Косимов, С., Урмонов, Б., & Раҳмонов, Д. (2021). Туристское районирование территорий основной фактор развития туризма. Scientific progress, 2(3), 125-128.
6. Adilov, Z. X., & Akromova, M. S. (2021). Landscape solutions about highways. Экономика и социум, (5-1), 36-38.
7. Дадашева А.А. Main directions of implementation of public control over the activity of governors in the conditions of civil service reform. *Academic research in educational sciences*, 117-122.